

Cobertura vegetal y microorganismos benéficos en la renovación del cultivo *Musa* AAA variedad Williams, en suelos con antecedentes de *Ralstonia solanacearum* raza 2.

Vegetative Cover and Beneficial Microorganisms in the Renewal of *Musa* AAA Williams Variety Cultivation in Soils with a History of *Ralstonia solanacearum* Race 2.

Cobertura Vegetal e Microorganismos Benéficos na Renovação do Cultivo de *Musa* AAA Variedade Williams em Solos com Antecedentes de *Ralstonia solanacearum* Raça 2.

Ariel Larrea Alcivar¹

¹Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo- Ecuador, alarrea@uteq.edu.ec

Resumen

El cultivo de banano (*Musa* AAA) variedad Williams constituye una de las principales actividades agrícolas en Ecuador, debido a su importancia económica y social para los productores. No obstante, la productividad del cultivo se ve afectada por diversas enfermedades del suelo, entre las que destaca la marchitez bacteriana causada por *Ralstonia solanacearum* raza 2, patógeno que ocasiona importantes pérdidas en plantaciones bananeras y limita la sostenibilidad del sistema productivo. En este contexto, surge la necesidad de implementar estrategias de manejo agronómico que permitan mejorar la sanidad del suelo y favorecer la renovación del cultivo.

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la cobertura vegetal y la aplicación de microorganismos benéficos en la renovación del cultivo de *Musa* AAA variedad Williams en suelos con antecedentes de *Ralstonia solanacearum* raza 2. La investigación se desarrollará bajo un enfoque experimental en campo, considerando tratamientos que integren diferentes tipos de cobertura vegetal y la incorporación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal y antagonistas de patógenos del suelo. Asimismo, se analizarán variables relacionadas con el desarrollo vegetativo del cultivo, la condición sanitaria de las plantas y las características físico-químicas y biológicas del suelo.

Se espera que los resultados permitan determinar prácticas de manejo sostenibles que contribuyan a la reducción de la incidencia del patógeno, mejorar la fertilidad del suelo y favorecer el crecimiento del cultivo. De esta manera, la investigación aportará información científica relevante para el manejo integrado de enfermedades del banano, promoviendo sistemas de producción más sostenibles y resilientes en zonas bananeras del Ecuador.

Introducción

El cultivo de *Musa* paradisíaca es de gran relevancia económica y alimentaria a nivel mundial (Cabrera et al., 2020). Uno de los desafíos significativos en la propagación y producción del banano es la infección por *Ralstonia solanacearum*, una bacteria fitopatógena que causa la marchitez bacteriana (Wang et al., 2023). Esta bacteria invade el sistema vascular de la planta, obstruyendo los vasos conductores de agua y nutrientes, lo que lleva a la marchitez y muerte de la planta (Vera et al., 2020). Estudios han demostrado puede causar pérdidas de hasta el 90 % en plantaciones (Ramírez et al., 2020).

Este patógeno se caracteriza por su alta capacidad de diseminación y permanencia en el ambiente, lo que dificulta su control y favorece la aparición de nuevos focos de infección (Terrero, Rodulfo, Solís, & Borja, 2024). También este patógeno ocasiona pudrición interna, aborto floral y finalmente la muerte del cultivo, lo que se traduce en pérdidas económicas significativas para sistemas agrícolas convencionales y orgánicos (Ramos-Veintimilla, y otros, 2024).

La contaminación ocurre principalmente a través del movimiento de suelo infectado, herramientas mal desinfectadas, agua de riego contaminada, insectos vectores, material vegetativo enfermo y la movilización de trabajadores entre lotes (Marín et al., 2024). La integración de estos agentes biológicos no solo busca reducir la incidencia del patógeno, sino también fortalecer el vigor y el crecimiento vegetativo del banano, especialmente en sistemas de producción orgánica donde la salud del suelo y la actividad microbiana juegan un rol fundamental (Beutler et al., 2023).

La integración de coberturas vegetales con microorganismos benéficos como bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) o agentes biocontroladores representa una alternativa prometedora para la contención de *R. solanacearum* (Chaudhary, Sharma, Singh, & Sharma, 2017). Estos PGPR también desencadenan respuestas de resistencia sistémica inducida (ISR), fortaleciendo las paredes celulares, aumentando la producción de fenoles, enzimas defensivas y compuestos antioxidantes, lo que dificulta la colonización vascular del banano por parte de la bacteria (Yang et al. 2021).

Los microorganismos benéficos del suelo, especialmente los PGPR como *Bacillus* y *Rhizobium* son eficaces para la contención de *Ralstonia solanacearum* debido a su capacidad para inhibir directamente el crecimiento del patógeno y estimular mecanismos de defensa en la planta (Tahir et al. 2017). Por otro lado, los *Trichoderma* han demostrado un alto potencial antagonístico contra *R. solanacearum* tanto in vitro o en plantas (Konappa et al. 2018).

Trichoderma no solo inhibe el crecimiento del patógeno mediante la producción de metabolitos antifúngicos y antibacterianos, sino que además compite por espacio y nutrientes en la rizosfera, colonizando rápidamente el sistema radicular y creando una barrera biológica que limita el acceso del patógeno al tejido vascular (Rosado et al. 2024). La combinación de PGPR y *Trichoderma* reduce al patógeno *R. solanacearum* en campo lo que genera un sistema de manejo integrado, en el cual el suelo se vuelve menos favorable para el patógeno y más propicio para la actividad microbiana benéfica (Ramos-Veintimilla, y otros, 2024).

Desarrollo

Planteamiento del Problema

Estas pérdidas afectan la producción y la calidad de los cultivos, incrementan los costos de producción debido a la necesidad de implementar medidas de control. Los agricultores incurren en gastos adicionales relacionados con la aplicación de productos químicos, el uso de variedades resistentes y la adopción de prácticas culturales intensivas. La presencia de esta bacteria en los campos agrícolas restringe la comercialización de los productos y el acceso a ciertos mercados, lo que agrava aún más las pérdidas económicas.

La integración de coberturas vegetales y la aplicación de microorganismos benéficos como PGPR, *Trichoderma*, *Bacillus* y *Rhizobium*, para crear un sistema de manejo sostenible y eficaz. La cobertura vegetal mejora la estructura del suelo, favorece la retención de humedad y aumenta la biodiversidad microbiana, factores que dificultan la supervivencia y movilidad de *Ralstonia solanacearum*. Paralelamente, los microorganismos actúan como agentes de biocontrol mediante la producción de metabolitos antimicrobianos, competencia por nutrientes y la inducción de resistencia sistémica en las plantas. En conjunto, este enfoque integrado constituye una alternativa sostenible, económica y compatible con sistemas agrícolas tropicales para disminuir significativamente la incidencia del Moko.

Diseño general del estudio

La presente investigación se desarrollará mediante un enfoque experimental en condiciones de campo, con el propósito de evaluar el efecto de la cobertura vegetal y la aplicación de microorganismos benéficos en la renovación del cultivo de *Musa AAA* variedad Williams en suelos con antecedentes de *Ralstonia solanacearum* raza 2. E

Para el desarrollo del estudio se establecerá un diseño experimental con diferentes tratamientos que integren el uso de cobertura vegetal y la aplicación de microorganismos benéficos del suelo. Estos microorganismos pueden incluir bacterias promotoras del crecimiento vegetal y microorganismos antagonistas de patógenos, los cuales contribuyen a mejorar la salud del suelo y fortalecer el desarrollo del cultivo.

Los tratamientos serán distribuidos en parcelas experimentales bajo un diseño estadístico que permita comparar los efectos de cada tratamiento. Entre las variables a evaluar se considerarán el crecimiento vegetativo de las plantas, altura de planta, diámetro del pseudotallo, número de hojas funcionales, desarrollo del sistema radicular, vigor de la planta y la incidencia o presencia de síntomas asociados a *Ralstonia solanacearum*. Asimismo, se realizarán análisis del suelo para determinar cambios en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como la actividad microbiana presente en el suelo.

La información obtenida será analizada mediante métodos estadísticos con el fin de determinar si la utilización de coberturas vegetales y microorganismos benéficos contribuye a mejorar el desarrollo del cultivo y reducir el impacto del patógeno en el proceso de renovación de las plantaciones bananeras.

Evaluación socioeconómica e impacto en productores

La evaluación socioeconómica del estudio permitirá analizar los beneficios potenciales que la implementación de coberturas vegetales y microorganismos benéficos puede generar en los sistemas de producción bananera. Para ello se considerarán aspectos relacionados con los costos de producción, la productividad del cultivo y el impacto económico en los productores que adopten estas prácticas agrícolas.

Se realizará una comparación entre los sistemas de manejo tradicional y aquellos que incorporan el uso de cobertura vegetal y microorganismos benéficos, evaluando variables como inversión inicial, costos de insumos, mano de obra, rendimiento del cultivo y posibles mejoras en la sanidad de las plantaciones. De esta manera, se podrá estimar la rentabilidad de la implementación de estas estrategias dentro del sistema productivo.

Finalmente, los resultados de esta evaluación permitirán identificar el potencial de adopción de estas tecnologías por parte de los productores, generando información relevante para el desarrollo de estrategias de manejo sostenible del cultivo de banano en zonas afectadas por *Ralstonia solanacearum*.

Objetivos

- Evaluar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo asociados a la cobertura vegetal y la aplicación de microorganismos benéficos.
- Evaluar la incidencia de *Ralstonia solanacearum* en banano Williams mejorado bajo sistemas con y sin cobertura vegetal, asociados a la aplicación de microorganismos benéficos.
- Determinar el impacto de los microorganismos benéficos en los parámetros agronómicos de cosecha del banano Williams mejorado establecido en suelos con antecedentes de *Ralstonia solanacearum*.

Presupuesto

Asignación Presupuestaria y Recursos Requeridos

El presupuesto del proyecto fue estructurado con el propósito de garantizar la adecuada implementación de las actividades de investigación orientadas a evaluar el efecto de la cobertura vegetal y la aplicación de microorganismos benéficos en la renovación del cultivo de Musa AAA variedad Williams en suelos con antecedentes de *Ralstonia solanacearum* raza 2. La asignación de recursos se organizó en dos componentes principales: (i) implementación y manejo del experimento en campo, y (ii) materiales de análisis, monitoreo y evaluación del suelo y del cultivo.

Se destinó un monto estimado de USD 18.500 para la implementación del ensayo experimental y el establecimiento de los tratamientos en campo. Este rubro incluyó la adquisición de material vegetal de Musa AAA variedad Williams (USD 4.000), necesario para la renovación de las parcelas experimentales. Asimismo, se contempló la compra de semillas de especies vegetales utilizadas como cobertura (USD 2.500), las cuales contribuirán a mejorar la estructura del suelo, reducir la erosión y favorecer la actividad biológica.

También se contemplaron insumos agrícolas y enmiendas orgánicas del suelo (USD 3.500), destinadas a mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo durante el proceso de renovación del cultivo.

El presupuesto también contempló recursos destinados al monitoreo y evaluación del experimento. En este componente se incluyó la adquisición de equipos y materiales de medición agronómica (USD 2.000), necesarios para registrar variables de crecimiento del cultivo como altura de planta, diámetro del pseudotallo y número de hojas funcionales. Asimismo, se destinaron recursos para análisis de laboratorio de muestras de suelo (USD 2.500), con el fin de determinar cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo asociados a la aplicación de los tratamientos.

Finalmente, se consideraron recursos adicionales para gastos operativos y logísticos (USD 1.000), que incluyen transporte hacia el sitio experimental, materiales de oficina, registro de datos y procesamiento de información para la elaboración del informe final de la investigación.

La adecuada asignación de estos recursos permitirá garantizar el desarrollo eficiente del estudio y la obtención de resultados confiables que contribuyan al conocimiento sobre estrategias sostenibles de manejo del suelo y control de enfermedades en el cultivo de banano.

1. Parámetros generales del estudio

Para el desarrollo del estudio económico y financiero del proyecto se establecerán los siguientes parámetros que permitirán realizar las proyecciones de costos, ingresos y rentabilidad del sistema productivo.

- **Ubicación del proyecto:** Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, Ecuador.
- **Cultivo:** Banano (*Musa AAA* variedad Williams).
- **Superficie evaluada:** 1 hectárea.
- **Sistema de manejo:** Renovación del cultivo mediante uso de cobertura vegetal y aplicación de microorganismos benéficos.
- **Horizonte de evaluación:** 5 años.
- **Moneda utilizada:** dólares americanos (USD).
- **Unidad productiva:** Hectárea de cultivo.

2. Costos de establecimiento del cultivo

Se considerarán todos los costos necesarios para la instalación o renovación del cultivo.

Entre los principales rubros se incluyen:

Tabla de costos de establecimiento

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (USD)	COSTO TOTAL (USD)
PREPARACIÓN DEL TERRENO	ha	1	250	250
PLÁNTULAS DE BANANO	unidad	1800	0.80	1440
SIEMBRA	jornal	10	15	150
COBERTURA VEGETAL	ha	1	120	120
MICROORGANISMOS BENÉFICOS	aplicación	4	30	120
FERTILIZACIÓN INICIAL	ha	1	200	200
MANO DE OBRA	jornales	15	15	225
TOTAL				2505

3. Costos de producción o mantenimiento

Incluyen los gastos necesarios para mantener el cultivo durante el ciclo productivo.

Entre los principales rubros se consideran:

Tabla de costos de mantenimiento anual

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
FERTILIZACIÓN	ha	1	400	400
CONTROL DE MALEZAS	jornal	12	15	180
APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS	aplicación	6	30	180
MANEJO FITOSANITARIO	ha	1	250	250
RIEGO	ha	1	120	120
MANO DE OBRA	jornales	20	15	300
TRANSPORTE	ha	1	100	100
TOTAL ANUAL				1530

4. Proyección de producción

La producción del cultivo se estimará en función del rendimiento promedio por hectárea.

- **Producción estimada:** 1800 cajas/ha/año
- **Peso por caja:** 18.14 kg
- **Precio de venta estimado:** \$6 por caja

Tabla de ingresos estimados

Concepto	Cantidad	Precio	Ingreso total
Producción de banano	1800 cajas	\$6	\$10800

5. Flujo de caja proyectado

El flujo de caja permitirá analizar la rentabilidad del proyecto considerando ingresos y egresos.

Año	Ingresos (USD)	Costos (USD)	Flujo Neto
1	10800	4035	6765
2	10800	1530	9270
3	10800	1530	9270
4	10800	1530	9270
5	10800	1530	9270

Bibliografía

-Beutler, J., Holden, S., Georgoulis, S., Williams, D., Norman, J., y Lowe, T. M. (2023). Whole Genome Sequencing Suggests that “Nonpathogenicity on Banana (NPB)” Is the Ancestral State of the *Ralstonia solanacearum* IIB-4 Lineage. *PhytoFrontiersTM*, 3(2), 262–267.

-Marín, C., Botero, V., Zapata, S., y Hoyos, M. (2024). Early detection of bacterial wilt in bananas caused by *Ralstonia solanacearum* using reflectance spectroscopy. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 131(2), 523–531.

- Ramos-Veintimilla, M., Zambrano-Gavilanes, F., Solís-Hidalgo, K., Garcés-Fiallos, F. R., Quimi Arce, V., & Sánchez-Urdaneta, A. (2024). Biological control of *Ralstonia solanacearum* and its effect on the vegetative growth of organic banana. *Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*, 41(2), e244116.

-Chaudhary, M., Sharma, A., Singh, N., & Sharma, R. (2017). Effect of volatile compounds produced by *Ralstonia solanacearum* on plant growth-promoting and systemic resistance inducing potential of *Bacillus volatiles*. *Biology, BMC Plant*, 1-16.

-Li, Y., Wang, L., Sun, G., Li, X., Chen, Z., Feng, J., y Yang, Y. (2021). Digital gene expression analysis of the response to *Ralstonia solanacearum* between resistant and susceptible tobacco varieties. *Scientific Reports*, 11(1), 3887.

-Tahir, H. A. S., Gu, Q., Wu, H., Raza, W., Safdar, A., Huang, Z., Rajer, F. U., & Gao, X. (2017). Effect of volatile compounds produced by *Ralstonia solanacearum* on plant growth-promoting and systemic resistance-inducing potential of *Bacillus volatiles*. *BMC Plant Biology*, 17, 133.

- Pico Rosado, J., Suárez Palacios, C., Jiménez Cumbicus, J., Paredes Puga, E., Sabando, G., & Andrade Olalla, L. (2024). In vitro evaluation of the inhibitory capacity of three *Trichoderma* isolates on *Ralstonia solanacearum*. †Bionatura